

HOJA DE INFORMACIÓN AL PARTICIPANTE

Ha sido invitado a participar en el estudio titulado **“Diseño de un modelo de intervención educativa sobre el reciclaje de biorresiduos basado en metodologías activas para evaluar el grado de adquisición de competencia digital y científico tecnológica”** que forma parte del desarrollo de la tesis de **Alejandro Carbonell Alcocer**, investigador predoctoral del Grupo de Investigación Ciberimaginario de la Universidad Rey Juan Carlos. A continuación, vamos a explicar todo lo que necesita saber para decidir si quiere participar en este estudio.

¿QUÉ ES Y QUÉ PERSIGUE ESTE ESTUDIO?

Este estudio se realiza dentro del proyecto BIOTRES-CM (S2018/EMT-4344) [2019-2021]. Es un proyecto financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo. Está coordinado por Juan Antonio Melero, Vicerrector de Innovación y Transferencia de la Universidad Rey Juan Carlos. El objetivo principal es encontrar formas para transformar residuos en combustible y otros productos. De esta forma, se reutilizan los materiales y se reducen costes.

Estos residuos de los que hablamos se generan por las personas en su vida cotidiana. Por ello es fundamental que exista una concienciación y una participación ciudadana que permita obtener estos residuos separados previamente en las casas de los ciudadanos.

Una de las maneras de concienciar es a través de actividades que pueden ser realizadas en el colegio, empleando las llamadas “metodologías activas” (aprendizaje basado en proyectos, aprender jugando y con juegos) para adquirir habilidades (competencias) y provocar cambios de actitud y comportamiento. Por ello el objetivo de este estudio es, diseñar, desarrollar y evaluar una actividad que permita concienciar a estudiantes y conocer su nivel en competencia digital y científico-tecnológica.

La web oficial del proyecto es <https://bio3madrid.es>. Puede acceder a más información entrando en ella.

¿CÓMO SE REALIZARÁ EL ESTUDIO?

Si acepta participar en este estudio, se le pedirá que responda a una serie de preguntas. En caso de que se realice un grupo de discusión, deberá escuchar las respuestas de los demás participantes para posteriormente expresar su opinión. En ambos casos se grabará su voz para posteriormente analizarla en la investigación.

Proyecto BIOTRES-CM (S2018/EMT-4344), cofinanciado por la Comunidad de Madrid ([ID 501100006541](#)), el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional ([ID 501100000780](#)).

La participación en esta actividad es voluntaria y no existe ningún riesgo al participar en ella. Puede negarse a participar en cualquier momento sin necesidad de dar explicaciones ni recibir ningún tipo de sanción de cualquier clase. Además, tiene derecho a negarse a responder a preguntas concretas. También puede retirarse de este estudio en cualquier momento y la información que hayamos recogido será eliminada del estudio.

¿CÓMO TRATAREMOS TUS DATOS?

Los datos identificativos que obtengamos de su participación (nombre, cargo, institución para la que trabaja) podrán ser utilizados para el desarrollo de este estudio. Además, podrán ser publicados con fin informativo para establecer relaciones entre los sujetos que participan en el experimento y añadir valor en el análisis de las respuestas.

En caso de que, durante el estudio, se graben imágenes para el desarrollo de las acciones de divulgación del proyecto BIOTRES-CM (S2018/EMT-4344) [2019-2021] se le notificará expresamente y, consecuentemente, si nos da su aprobación, deberá firmar, además de este documento, la "autorización para la grabación de contenido audiovisual". **En ningún momento se utilizarán los vídeos y/o fotografías como material de análisis en la investigación.**

Según el Reglamento europeo general de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679 (art. 13.3) los investigadores no podemos utilizar los datos para otro fin que no sea el descrito en este documento. Si se diera el caso tenemos obligación de informar a los participantes, con anterioridad, del nuevo uso de los datos.

Todos sus datos se guardarán en:

- El servidor del Grupo de Investigación contratado con la empresa 1&1 que utiliza Fail2ban como framework de seguridad con acceso seguro mediante https (certificado SSL).
- Los servidores que tiene contratados la Universidad Rey Juan Carlos con la empresa Microsoft (OneDrive, Forms, Outlook, OneNote y Teams).
- En el cualquier tipo de grabación que se pueda realizar a lo largo de la colaboración en este estudio, se almacenarán en un servidor NAS alojado en el despacho 234 del edificio departamental 1 de Fuenlabrada, con cifrado basado en hardware.

En cuanto a los demás datos personales (recogidos para ser analizados en este estudio) que se puedan requerir en su participación (datos sociodemográficos) serán conservados durante 6 meses después de la fecha en la que se realiza la aportación.

Proyecto BIOTRES-CM (S2018/EMT-4344), cofinanciado por la Comunidad de Madrid ([ID 501100006541](#)), el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional ([ID 501100000780](#)).

podieran corresponderles en el contexto de la Ley Orgánica de Protección de datos 3/2018 de 5 de diciembre, así como del Reglamento UE 2016/679.

Tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento, sin que esa acción tenga ningún tipo de consecuencia. Para ello debe contactar con el investigador principal, quien le facilitará documento que deberá firmar para llevar a cabo el derecho de revocación.

Según el Reglamento UE 2016/679 en su artículo 77, puede ejercer su **derecho a presentar una reclamación** ante una autoridad de control.

Proyecto BIOTRES-CM (S2018/EMT-4344), cofinanciado por la Comunidad de Madrid ([ID 501100006541](#)), el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional ([ID 501100000780](#)).

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo (nombre y apellidos del/la participante):

en representación de mí misma/o y reconociendo haber tenido en cuenta lo
anteriormente expresado en este documento:

confirmando que he leído la hoja de información que me ha sido entregada. Afirmo que he comprendido lo que pone en ella y que se me ha dado la oportunidad de realizar las preguntas que he considerado necesarias para poder entenderlo bien, por lo que manifiesto mi voluntad libre e informada de aceptar voluntariamente mi participación en el estudio, suscribo que me es entregada copia de este consentimiento y consiento de forma expresa, mediante mi firma, el tratamiento de mis datos personales para los fines anteriormente mencionados, en relación con la gestión y ejecución del proyecto de investigación.

En _____ a ____ de _____ de 20__

Firma del/la participante/ representante

Firma del/la investigador/a

Proyecto BIOTRES-CM (S2018/EMT-4344), cofinanciado por la Comunidad de Madrid ([ID 501100006541](#)), el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional ([ID 501100000780](#)).

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Versión online

Yo (nombre y apellidos del/la participante):

- Declaro ser mayor de 18 años.
- Entiendo qué es y qué persigue este estudio
- Entiendo cómo se realizará el estudio
- Entiendo cómo se van a tratar mis datos
- Comprendo mis derechos en materia de protección de datos

Además:

- Declaro participar libremente en el estudio.
- Autorizo que me manden al siguiente email _____ una copia del consentimiento informado y de la información facilitada al participante.
- Consiento que mis datos sean tratados para el fin de este estudio.

Enviar

Proyecto BIOTRES-CM (S2018/EMT-4344), cofinanciado por la Comunidad de Madrid ([ID 501100006541](#)), el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional ([ID 501100000780](#)).